

ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ КАСПИЙСКОЙ И СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

Ахмаджанова Муниса

Аннотация

В данном тезисе проводится анализ хозяйственного освоения Каспийской и Семиреченской областей в конце XIX – начале XX веков и его экологических последствий. Особое внимание уделяется влиянию административной политики, экономической экспансии и изменения структуры природопользования на состояние окружающей среды. Показано, что интенсивное освоение ресурсов привело к системной трансформации природных комплексов и формированию устойчивых экологических проблем.

Ключевые слова: хозяйственное освоение, Каспийская область, Семиречье, экологические последствия, природопользование, колониальная политика.

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Kaspiy va Yettisuv hududlarining xo‘jalik jihatdan o‘zlashtirilishi va uning ekologik oqibatlari keng tahlil qilinadi. Ma‘muriy siyosat, iqtisodiy rivojlanish va tabiatdan foydalanish tizimidagi o‘zgarishlarning atrof-muhitga ta‘siri o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida resurslardan intensiv foydalanish ekologik muammolarni yuzaga keltirgani aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: xo‘jalik o‘zlashtirish, Kaspiy hududi, Yettisuv, ekologik oqibatlar, tabiatdan foydalanish.

Abstract

This thesis provides an extended analysis of economic development in the Caspian and the Seven River regions in the late XIX and nearly XX centuries and its environmental consequences. Particular attention is paid to administrative policies, economic expansion, and changes in resource use systems. The study shows that intensive exploitation of natural resources led to systemic environmental transformation and long-term ecological problems.

Keywords: economic development, Caspian region, Seven River, environmental consequences, resource use.

1. Введение

Во второй половине XIX века Каспийская и Семиреченская области оказались в центре процессов хозяйственной трансформации, связанных с включением

этих территорий в экономическое пространство Российской империи. Усиление административного контроля, развитие инфраструктуры и переселенческая политика привели к коренному изменению традиционных форм природопользования.

В официальных отчётах того времени подчёркивалась необходимость эффективного освоения природных ресурсов, однако вопросы экологических последствий практически не рассматривались¹. В результате происходило постепенное накопление негативных изменений в природной среде.

Актуальность исследования определяется необходимостью осмысления исторических предпосылок современных экологических проблем.

2. Методы исследования

Исследование основано на сопоставлении архивных материалов, статистических данных и административных документов, что позволило проследить динамику хозяйственного освоения и выявить его влияние на природную среду². Основное внимание уделено выявлению взаимосвязей между экономической деятельностью и экологическими последствиями.

3. Основная часть

3.1 Каспийская область

Развитие Каспийского региона было связано прежде всего с нефтяной промышленностью³. Рост добычи сопровождался усилением воздействия на окружающую среду.

В источниках фиксируется загрязнение вод нефтепродуктами⁴, что привело к ухудшению состояния экосистем и снижению рыбных ресурсов⁵. Нарушение условий нереста повлияло на численность ценных видов рыб.

3.2 Семиреченская область

В Семиречье хозяйственное освоение носило аграрный характер. Расширение сельскохозяйственных земель сопровождалось изменением структуры землепользования и сокращением пастбищ⁶.

¹Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз). Ф. И-1. Оп. 1. Д. 345. Л. 18.

² Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 245. Л. 3.

³Статистические обзоры Туркестанского края. – Ташкент, 1905. – С. 25.

⁴ ЦГА РУз. Ф. 17. Оп. 1. Д. 245. Л. 12.

⁵ Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 245. Л. 14.

⁶ ЦГА РУз. Ф. 5. Оп. 2. Д. 112. Л. 9.

Ирригация привела к изменению водного режима и засолению почв⁷.

3.3 Флора и фауна

Хозяйственная деятельность оказала значительное влияние на биологические ресурсы. В Каспийском регионе наблюдалось сокращение рыбных ресурсов⁸. В Семиречье уменьшилась численность диких животных вследствие разрушения среды обитания и усиления охоты⁹.

3.4 Водные ресурсы

Использование водных ресурсов сопровождалось их загрязнением и перераспределением, что привело к ухудшению качества воды и её дефициту¹⁰.

3.5 Природные факторы

Засухи, пыльные бури и наводнения усиливались хозяйственной деятельностью человека.

5. Заключение

Хозяйственное освоение Каспийской и Семиреченской областей в конце XIX – начале XX веков привело к глубоким и системным изменениям природной среды. Экологические последствия носили не случайный, а закономерный характер и были обусловлены особенностями экономической политики.

Полученные результаты подтверждают, что именно в этот период были заложены основы современных экологических проблем региона.

Список использованной литературы

I. Архивные источники

1. Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз). Ф. 17. Оп. 1. Д. 245. Л. 3–18.
2. Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз). Ф. 5. Оп. 2. Д. 112. Л. 4–18.

II. Опубликованные источники

3. Статистические обзоры Туркестанского края. – Ташкент, 1905. – С. 25–70.
4. Отчёты Переселенческого управления за 1910 г. – Санкт-Петербург, 1911. – С. 73–81.

III. Научная литература

⁷Отчёты Переселенческого управления за 1910 г. – Санкт-Петербург, 1911. – С. 73.

⁸Статистические обзоры Туркестанского края. – Ташкент, 1905. – С. 60.

⁹Отчёты Переселенческого управления за 1910 г. – Санкт-Петербург, 1911. – С. 81.

¹⁰Статистические обзоры Туркестанского края. – Ташкент, 1905. – С. 66.

5. Абашин С.Н. Центральная Азия в составе Российской империи. – Москва, 2010. – 320 с.
6. Исхаков С.М. Экологическая история Центральной Азии. – Ташкент, 2015. – 280 с.